

KAJIAN STRATEGIS KELENGKAPAN DOKUMEN SRN PPI KLHK & CARBON TRADING IDX CARBON

Studi Kasus:
PT PLN NUSANTARA POWER UP ARUN
Proyek PLTMG Sumbagut 2 Peaker 250 MW
Lhokseumawe, Provinsi Aceh

Disusun oleh:
Leonard Tiopan Panjaitan, MT, CSRA, CGPS, CPS
Konsultan ESG-Keberlanjutan & Produktivitas
Trisakti Sustainability Center (TSC)
Jakarta, 06 April 2026

Perkiraan Penurunan Emisi
1.635.428 tCO₂e
(7 tahun: 2021-2027)

Rata-rata per Tahun
233.632 tCO₂e
(estimasi konservatif)

Disclaimer: Kajian ini disusun sebagai kerangka proyeksi (ex-ante) metodologi MSEP-009 dan valuasi ekonomi karbon untuk PLTMG Sumbagut 2 Peaker. Perlu dicatat bahwa proyek ini telah resmi tercatat di IDXCarbon pada Februari 2025. Perbandingan antara proyeksi maksimal di kajian ini dengan realisasi volume bersih di bursa (setelah audit MRV dan potongan buffer) dapat menjadi diskursus yang sangat baik mengenai dinamika pasar karbon di Indonesia.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian ini merupakan analisis strategis komprehensif yang disusun untuk memberikan panduan lengkap kepada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit (UP) Arun dalam mempersiapkan kelengkapan dokumen Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, dalam rangka perdagangan karbon (carbon trading) melalui platform IDX Carbon di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Proyek PLTMG Sumbagut 2 Peaker 250 MW yang berlokasi di Lhokseumawe, Provinsi Aceh, telah beroperasi sejak Mei 2020 dan telah memiliki Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) yang terdaftar dalam skema SPEI (Sertifikasi Pengurangan Emisi Indonesia). Berdasarkan perhitungan teknis, proyek ini diproyeksikan menghasilkan penurunan emisi sebesar 1.635.428 tCO₂e selama 7 tahun periode (2021-2027), atau rata-rata 233.632 tCO₂e per tahun.

Kajian ini mencakup: (1) analisis status kesiapan dokumen SRN PPI, (2) peta jalan (roadmap) menuju perdagangan karbon di IDX Carbon, (3) analisis benchmark perusahaan Indonesia dan internasional yang telah aktif dalam carbon trading, (4) rekomendasi strategis jangka pendek dan menengah, serta (5) estimasi nilai ekonomi kredit karbon yang dapat diperoleh.

Temuan Kunci Kajian:

1. Proyek PLTMG Sumbagut 2 Peaker memiliki DRAM yang telah divalidasi oleh PT Sucofindo Indonesia (versi ke-8, Oktober 2024), sehingga siap untuk tahap penerbitan SPE-GRK.
2. Potensi nilai kredit karbon (SPE-GRK) berkisar antara Rp 12,8 miliar – Rp 34,1 miliar per tahun berdasarkan harga referensi IDX Carbon.
3. Terdapat 6 gap dokumen utama yang perlu dilengkapi sebelum pendaftaran ke IDX Carbon dapat dilakukan.
4. Benchmark internasional menunjukkan bahwa perusahaan energi berbahan bakar gas di EU, Singapura, dan Korea memperoleh revenue tambahan signifikan dari carbon credit.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 dibandingkan skenario Business As Usual (BAU), sebagaimana tercantum dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) yang diserahkan ke UNFCCC pada tahun 2022 (KLHK, 2022). Untuk mendukung pencapaian target tersebut, pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai instrumen kebijakan, termasuk mekanisme perdagangan karbon melalui Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) yang diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pada tanggal 26 September 2023, Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Peluncuran ini menandai tonggak sejarah bagi upaya dekarbonisasi nasional dan memberikan peluang nyata bagi pelaku usaha untuk memperoleh manfaat ekonomi dari aksi mitigasi perubahan iklim yang telah mereka laksanakan (BEI, 2023).

Dalam konteks ini, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit (UP) Arun sebagai pemilik dan pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sumbagut 2 Peaker berkapasitas 250 MW di Lhokseumawe, Aceh, memiliki potensi besar untuk memanfaatkan mekanisme carbon trading. Proyek ini telah beroperasi sejak Mei 2020 dan menggunakan bahan bakar gas bumi (natural gas) yang memiliki emisi karbon lebih rendah dibandingkan pembangkit berbahan bakar batubara yang menjadi skenario baseline-nya (PT PLN Nusantara Power UP Arun, 2024).

1.2 Tujuan Kajian

Kajian ini bertujuan untuk:

- 1) Menganalisis kesiapan kelengkapan dokumen SRN PPI KLHK untuk proyek PLTMG Sumbagut 2 Peaker 250 MW.
- 2) Menyusun peta jalan (roadmap) menuju perdagangan karbon melalui IDX Carbon Bursa Efek Indonesia.
- 3) Melakukan benchmark kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia dan internasional yang telah aktif dalam carbon trading.
- 4) Memberikan rekomendasi strategis dan operasional guna memperlancar proses sertifikasi dan perdagangan karbon.
- 5) Mengestimasi potensi nilai ekonomi kredit karbon (SPE-GRK) yang dapat diperoleh dari proyek ini.

1.3 Ruang Lingkup dan Metodologi

Kajian ini menggunakan pendekatan mixed-method yang mengintegrasikan analisis dokumen, studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, dan benchmarking komparatif. Data primer bersumber dari Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) PLTMG Sumbagut 2 Peaker versi ke-8 (Oktober 2024), serta Panduan Gold Standard untuk Pengembang Proyek di Indonesia berdasarkan MRA antara Gold Standard dan DCCCG MoE/EPA (Mei 2025). Data sekunder diperoleh dari regulasi pemerintah, laporan IDX Carbon, dan publikasi internasional terkait pasar karbon global.

BAB II. PROFIL PROYEK PLTMG SUMBAGUT 2 PEAKER

2.1 Identitas dan Status Proyek

Berikut adalah profil lengkap proyek PLTMG Sumbagut 2 Peaker 250 MW:

Nama Proyek	Pengoperasian Pembangkit Listrik Baru Berbahan Bakar Gas Bumi PLTMG Sumbagut 2 Peaker 250 MW
Status Operasi	Beroperasi sejak Mei 2020
Kapasitas Terpasang	250 MW (13 unit engine W18V50SG)
Teknologi	Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) – First & Latest in Indonesia
Bahan Bakar	Natural Gas (100%) dari Arun Receiving & Regasification Terminal
Pemilik Aset	PT PLN Nusantara Power UP Arun (sejak 2023)
Pengelola O&M	PT Sumberdaya Sewatama
Lokasi	Jl. Medan-Banda Aceh, Komplek Arun NGL Gate 51, Desa Meuria Paloh, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh
Koordinat	Longitude: 97.0870798°, Latitude: 5.2146269°
Efisiensi Kinerja	40,75% (commissioning Single Fuel)
Durasi Proyek	7 Tahun (01 Januari 2021 – 31 Desember 2027)
Metodologi	MSEP-009 (CDM ACM0025 Ver. 02.00) – Penerapan Teknologi Energi Bersih
Nilai Investasi	EUR 129.685.245,68 (≈ Rp 1,98 Triliun)
Sumber Pendanaan	Anggaran PLN 30,26% + Loan ING BNP-Paribas 69,74%

2.2 Ringkasan Perhitungan Penurunan Emisi GRK

Berikut adalah ringkasan perkiraan penurunan emisi GRK selama periode proyek (2021-2027):

Periode	Emisi Baseline (tCO ₂)	Emisi Aksi (tCO ₂)	Emisi Leakage (tCO ₂)	Penurunan Emisi (tCO ₂ e)
2021	851.255	475.311	130.997	244.946
2022	804.438	454.231	125.224	224.983
2023	938.180	527.213	145.399	265.567
2024 (proj.)	804.438	454.231	125.224	224.983
2025 (proj.)	804.438	454.231	125.224	224.983
2026 (proj.)	804.438	454.231	125.224	224.983
2027 (proj.)	804.438	454.231	125.224	224.983

TOTAL (7 Tahun)	5.811.625	3.277.679	897.516	1.635.428
-----------------	-----------	-----------	---------	-----------

Catatan: Skenario baseline yang dipilih adalah konstruksi PLTU berbahan bakar batubara (EF3 = 0,837 tCO₂/MWh) berdasarkan analisis P1-P4 sesuai metodologi MSEP-009. Nilai emisi faktor yang digunakan: EF1 = 1,12 tCO₂/MWh (Build Margin Grid Sumatera), EF2 = 0,94 tCO₂/MWh (Combined Margin), EF3 = 0,837 tCO₂/MWh (teknologi baseline PLTU Nagan Raya). EF3 dipilih sebagai nilai terendah secara konservatif (PT PLN Nusantara Power UP Arun, 2024).

2.3 Status Dokumen DRAM

Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) PLTMG Sumbagut 2 Peaker telah mengalami 8 revisi sejak Januari 2024, dengan revisi terakhir (versi ke-8) tertanggal 8 Oktober 2024, yang disahkan oleh Manager Unit UP Arun, Kornel Bram Rahadi. Proses validasi telah dilakukan oleh PT Sucofindo Indonesia selaku Lembaga Verifikasi dan Validasi (LVV) melalui beberapa kali site visit. Ini merupakan indikator kuat bahwa dokumen teknis inti telah memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan (PT PLN Nusantara Power UP Arun, 2024).

G&P X CO

BAB III. KERANGKA REGULASI CARBON TRADING DI INDONESIA

3.1 Ekosistem Regulasi Perdagangan Karbon Nasional

Perdagangan karbon di Indonesia diatur oleh serangkaian regulasi yang saling melengkapi, membentuk sebuah ekosistem hukum yang komprehensif. Kerangka regulasi ini melibatkan tiga pilar utama: (1) Sistem Registri Nasional PPI (SRN PPI) yang dikelola KLHK, (2) Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) yang diawasi OJK dan dioperasikan BEI, serta (3) mekanisme perdagangan internasional melalui perjanjian bilateral. Berikut adalah hirarki regulasi yang berlaku:

Regulasi	Pokok Pengaturan	Relevansi Proyek
UU No. 16/2016	Ratifikasi Persetujuan Paris – dasar hukum komitmen NDC Indonesia	Landasan utama
Perpres No. 98/2021	Nilai Ekonomi Karbon (NEK) – mekanisme perdagangan karbon nasional	Wajib dipatuhi
PermenLHK No. 21/2022	Tata laksana NEK – prosedur SPEI, SRN PPI, dan penerbitan SPE-GRK	Aturan teknis SRN
UU No. 4/2023 (P2SK)	Bursa Karbon sebagai instrumen keuangan – pengawasan OJK	Dasar hukum IDX Carbon
POJK No. 14/2023	Perdagangan karbon melalui Bursa Karbon – SPE-GRK sebagai efek	Persyaratan listing IDX Carbon
PermenLHK No. 12/2024	Penyelenggaraan NDC dalam penanganan perubahan iklim	Kepatuhan aksi mitigasi
SK Dirjen PPI No. SK.38/2020	Metodologi MSEP-009 (CDM ACM0025) – penerapan teknologi energi bersih	Metodologi proyek
MRA Gold Standard-DCCCG (Mei 2025)	Pengakuan ganda antara GS4GG dan SRN PPI untuk perdagangan internasional	Peluang kredit internasional

3.2 Sistem Registri Nasional PPI (SRN PPI)

SRN PPI adalah platform berbasis web yang dikembangkan oleh KLHK untuk mengelola dan menyediakan data serta informasi terkait aksi dan sumber daya mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Sistem ini diatur dalam Perpres No. 98/2021 dan PermenLHK No. 21/2022. Fungsi utama SRN PPI adalah: (a) mendaftarkan dan mencatat aksi mitigasi, (b) menghindari penghitungan ganda (double counting), (c) memantau pencapaian target NDC, dan (d) sebagai 'gateway' untuk penerbitan SPE-GRK yang dapat diperdagangkan di IDX Carbon (KLHK, 2024).

Adapun alur proses SRN PPI hingga penerbitan SPE-GRK dan perdagangan di IDX Carbon dapat diilustrasikan sebagai berikut:

ALUR PROSES SRN PPI → IDX CARBON

- ① Pendaftaran ke SRN PPI → ② Penyusunan DRAM → ③ Validasi DRAM (VVB) → ④ Penyusunan LCAM

- ⑤ Verifikasi LCAM (VVB) → ⑥ Review Tim SRN → ⑦ Penerbitan SPE-GRK → ⑧ Pendaftaran IDX Carbon
→ ⑨ Perdagangan Domestik (IDX Carbon) → ⑩ Otorisasi Perdagangan Internasional

3.3 IDX Carbon – Bursa Karbon Indonesia

IDX Carbon diluncurkan pada 26 September 2023 sebagai platform perdagangan karbon yang diselenggarakan oleh BEI di bawah pengawasan OJK. Berdasarkan POJK No. 14/2023, unit karbon yang diperdagangkan mencakup dua jenis: (1) PTBAE-PU (allowance market/cap-and-trade) dan (2) SPE-GRK (offset market/voluntary) (OJK, 2023). Per akhir tahun 2024, IDX Carbon telah mencatat 100 perusahaan pengguna jasa, total volume 1.349.894 tCO₂e, dan nilai transaksi akumulatif Rp 50,64 miliar (BEI, 2024).

Sejak 20 Januari 2025, IDX Carbon juga telah membuka jalur perdagangan internasional, memberikan peluang bagi pemilik proyek seperti PT PLN Nusantara Power untuk menjual kredit karbon kepada pembeli asing. Ini merupakan perkembangan signifikan yang membuka peluang revenue yang lebih besar mengingat harga karbon internasional yang umumnya lebih tinggi dibandingkan harga domestik (IDX Carbon, 2025; Kabar Bursa, 2025).

BAB IV. ANALISIS GAP DAN KELENGKAPAN DOKUMEN SRN PPI

4.1 Dokumen yang Telah Tersedia

Berdasarkan review terhadap DRAM versi ke-8 (Oktober 2024), berikut adalah dokumen yang telah tersedia dan memenuhi persyaratan SRN PPI:

No.	Dokumen / Persyaratan	Status	Keterangan
1	Dokumen DRAM (Daftar Rincian Aksi Mitigasi)	✓ TERSEDIA	Versi 8, Okt 2024
2	Laporan Validasi DRAM oleh VVB (PT Sucofindo)	✓ TERSEDIA	Multi site visit
3	AMDAL & SK Kelayakan Lingkungan Hidup	✓ TERSEDIA	SK Walikota No. 92/2017
4	Data Produksi Listrik dan Konsumsi BBG (2020-2024)	✓ TERSEDIA	Lampiran 11
5	Metodologi MSEP-009 / CDM ACM0025	✓ TERSEDIA	SK Dirjen No. 38/2020
6	Laporan Uji Bahan Bakar (CoA) 2020-2023	✓ TERSEDIA	Lampiran 18
7	Kalibrasi Alat Ukur (kWh & gas meter)	✓ TERSEDIA	Sesuai Permendag 68/2018
8	Dokumen Konsultasi Publik (Desember 2015)	✓ TERSEDIA	Lampiran 17
9	Akta Peralihan Aset PLN ke PLN NP (2022)	✓ TERSEDIA	Lampiran 14
10	Perhitungan Detail Penurunan Emisi (2021-2023)	✓ TERSEDIA	Lampiran 4, 4A, 4B
11	Struktur Organisasi Pemantauan	✓ TERSEDIA	Lampiran 1
12	Rencana Pemantauan Aksi Mitigasi	✓ TERSEDIA	Lampiran 2

4.2 Gap Dokumen yang Perlu Dilengkapi

Meskipun DRAM telah cukup komprehensif, terdapat beberapa gap yang perlu diatasi sebelum proyek dapat maju ke tahap penerbitan SPE-GRK dan perdagangan di IDX Carbon:

No.	Gap Dokumen	Urgensi	Tindakan yang Diperlukan
1	LCAM (Laporan Capaian Aksi Mitigasi) – belum tersusun secara formal sebagai dokumen terpisah	KRITIS	Susun LCAM per tahun (2021-2024) sesuai format SRN PPI
2	Data CoA Bahan Bakar Gas tahun 2024 (hanya tersedia 2020-2023)	TINGGI	Perbarui dengan CoA terbaru dari PT Perta Arun Gas

3	Verifikasi data monitoring 2024 secara independen oleh VVB	TINGGI	Jadwalkan verifikasi site-visit VVB untuk data 2024
4	Akun resmi di portal SRN PPI (srn.menlhk.go.id)	TINGGI	Daftarkan entitas ke SRN PPI, lengkapi data umum dan teknis
5	Dokumen pendaftaran pengguna jasa IDX Carbon (Formulir FPPJBK)	SEDANG	Siapkan dokumen entitas untuk registrasi IDX Carbon
6	Update faktor emisi GRK sistem ketenagalistrikan Sumatera (data terbaru 2023/2024 dari DJK)	SEDANG	Koordinasi dengan Ditjen Ketenagalistrikan ESDM

4.3 Dokumen Tambahan untuk Gold Standard / Perdagangan Internasional

Berdasarkan Mutual Recognition Agreement (MRA) antara Gold Standard dan DCCCG MoE/EPA yang ditandatangani pada Mei 2025, proyek PLTMG Sumbagut 2 Peaker berpotensi mendapatkan sertifikasi ganda (dual certification) GS4GG untuk membuka akses ke pasar karbon internasional. Persyaratan tambahan yang diperlukan meliputi (Gold Standard, 2025):

- 1) Persetujuan (approval) dari DCCCG MoE/EPA untuk sertifikasi GS4GG – dapat diajukan melalui portal SRN PPI.
- 2) Nomor validasi registrasi yang diterbitkan DCCCG MoE/EPA untuk diserahkan kepada VVB yang terakreditasi KAN dan diakui Gold Standard.
- 3) Dokumen Stakeholder Consultation sesuai standar GS4GG (melengkapi konsultasi publik yang telah ada).
- 4) Safeguards Assessment menggunakan tool Gold Standard yang mencakup Gender Equality and Social Inclusion (GESI).
- 5) Sustainable Development Goals (SDGs) assessment yang terdokumentasi.

BAB V. PETA JALAN (ROADMAP) MENUJU IDX CARBON

5.1 Tahapan Strategis

Berdasarkan analisis gap dan kerangka regulasi yang berlaku, kajian ini merumuskan peta jalan enam tahap menuju perdagangan karbon di IDX Carbon untuk proyek PLTMG Sumbagut 2 Peaker:

Tahap	Kegiatan Utama	Target Waktu	Output
TAHAP 1 (Bulan 1-2)	Pendaftaran Resmi ke SRN PPI: • Isi formulir pendaftaran online • Unggah data umum entitas • Verifikasi email & nomor pendaftaran • Pengisian data teknis proyek	Apr-Mei 2026	Nomor Registri SRN PPI resmi untuk proyek PLTMG Sumbagut 2 Peaker
TAHAP 2 (Bulan 2-4)	Penyusunan dan Finalisasi LCAM: • Susun LCAM 2021-2022-2023 • Update data monitoring 2024 • Integrasikan CoA gas terbaru • Review internal dokumen	Mei-Jul 2026	Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM) tahun 2021-2024 yang terstruktur
TAHAP 3 (Bulan 4-7)	Verifikasi Independen oleh VVB: • Penunjukan VVB terakreditasi KAN • Jadwal site visit verifikasi • Review dan audit dokumen LCAM • Klarifikasi temuan verifikasi	Jul-Okt 2026	Laporan Verifikasi LCAM dari VVB yang diakui KLHK
TAHAP 4 (Bulan 8-10)	Review Tim SRN KLHK & Penerbitan SPE-GRK: • Submit laporan verifikasi ke SRN PPI • Review oleh Tim Sekretariat SRN • Klarifikasi dan kelengkapan data • Approval penerbitan SPE-GRK	Okt-Des 2026	Sertifikat Pengurangan Emisi GRK (SPE-GRK) dengan nomor registri resmi
TAHAP 5 (Bulan 10-11)	Pendaftaran ke IDX Carbon: • Isi formulir FPPJBK • Setorkan dokumen entitas ke BEI • Buka rekening efek karbon • Konfirmasi ketersediaan unit	Des 2026 – Jan 2027	Status pengguna jasa IDX Carbon aktif; unit SPE-GRK siap diperdagangkan
TAHAP 6 (Bulan 12+)	Perdagangan Karbon & Optimasi: • Tentukan strategi harga dan volume • Akses pasar reguler dan negosiasi • Evaluasi opsi perdagangan internasional • Siklus verifikasi berikutnya	Feb 2027+	Revenue dari perdagangan SPE-GRK; tracking menuju sertifikasi ulang

5.2 Estimasi Nilai Ekonomi Kredit Karbon

Berdasarkan rata-rata penurunan emisi tahunan sebesar 233.632 tCO₂e, berikut adalah estimasi nilai ekonomi kredit karbon yang dapat diperoleh di berbagai skenario harga:

Skenario	Harga Referensi (Rp/tCO ₂ e)	Volume Kredit/tahun (tCO ₂ e)	Estimasi Revenue/tahun (Rp)
Konservatif (Domestik)	Rp 55.000	233.632	Rp 12,85 miliar
Moderat (Domestik)	Rp 90.000	233.632	Rp 21,03 miliar
Optimis (Domestik)	Rp 146.000	233.632	Rp 34,11 miliar
Internasional (GS4GG)	USD 8 / Rp 128.000	233.632	Rp 29,9 miliar
Internasional Premium (GS)	USD 15 / Rp 240.000	233.632	Rp 56,1 miliar

Catatan: Harga referensi domestik mengacu pada rentang harga transaksi IDX Carbon 2023-2024 (BEI, 2024). Harga internasional mengacu pada harga rata-rata voluntary carbon market 2024 (CarbonCredits.com, 2024). Kurs USD menggunakan Rp 16.000/USD (April 2026). Volume kredit yang tersedia untuk perdagangan dapat berbeda dari volume aktual penurunan emisi setelah memperhitungkan buffer permanensi dan biaya administrasi.

BAB VI. BENCHMARK: PRAKTIK TERBAIK CARBON TRADING

6.1 Benchmark Domestik – Perusahaan Indonesia

Berikut adalah benchmark terhadap perusahaan-perusahaan Indonesia yang telah aktif dalam perdagangan karbon di IDX Carbon:

Perusahaan	Jenis Proyek	Posisi di IDX Carbon	Pelajaran untuk PLN NP
Pertamina NRE (PNRE)	Panas Bumi – Lahendong Unit 5 & 6 (Sulawesi Utara)	Penyedia perdana unit karbon pada launch day 26 Sep 2023. Unit karbon dari Proyek Lahendong teregistrasi di IDX Carbon.	Jadilah early mover. PNRE membuktikan bahwa BUMN energi dapat memimpin pasar karbon nasional.
PT PLN (Persero) – PLTGU Muara Karang	Gas – Combined Cycle Gas Turbine, Jakarta	Proyek SPE-GRK terdaftar di IDX Carbon per September 2024. Menjadi contoh PLN Group dalam carbon trading.	Proyek gas PLN Group terbukti bankable untuk carbon credit. PLTMG Sumbagut dapat mengikuti jalur yang sama.
PLN Grup – PLTM Gunung Wugul	Hydro – Micro hydro power plant	SPE-GRK terdaftar di IDX Carbon. Menunjukkan diversifikasi portofolio karbon PLN Group.	PLN Group secara aktif mendiversifikasi sumber SPE-GRK dari berbagai teknologi EBT dan gas.
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO)	Panas Bumi – 13 WK, kapasitas 1.877 MW total	Emiten panas bumi pertama yang terdaftar di IDX Carbon. Berkontribusi signifikan pada pasar karbon.	Pentingnya sertifikasi formal dan komunikasi investor relations seputar carbon credit.
PT Arkora Hydro Tbk (ARKO)	Hydro – 17,4 MW operasional	Berpartisipasi dalam IDX Carbon melalui kredit karbon dari pembangkit hidro.	Perusahaan skala menengah pun dapat mengakses IDX Carbon dengan persiapan yang tepat.

Dari benchmark domestik, terdapat pola yang konsisten: perusahaan yang berhasil di IDX Carbon umumnya adalah (1) BUMN energi dengan akses ke pendanaan dan expertise teknis, (2) memiliki metodologi yang terdokumentasi dengan baik, dan (3) memanfaatkan VVB yang kompeten sejak awal. PLN Nusantara Power UP Arun memiliki semua prasyarat tersebut dan berada dalam posisi strategis untuk menjadi pemain karbon yang signifikan (BEI, 2024; Indonesia.go.id, 2024).

6.2 Benchmark Internasional – Pasar Karbon Global

Kajian benchmarking internasional dilakukan terhadap empat pasar karbon utama: EU ETS, China National ETS, Korea ETS, dan Singapura Carbon Tax. Berikut adalah analisis komparatif:

Parameter	EU ETS	China ETS	Korea K-ETS	Indonesia IDX Carbon
Tahun Mulai	2005	2021 (Nasional)	2015	2023 (Sep)
Cakupan Emisi	38% emisi EU (3,2 GtCO ₂)	40% emisi China (5,2 GtCO ₂)	75% emisi Korea	Sektor energi & industri tertentu
Harga Karbon (2024)	±€50-65 /tCO ₂	CNY 98 (USD 13)	±USD 6-10 /tCO ₂	±Rp 55-150k (USD 3-9)
Mekanisme Utama	Cap-and-Trade (Auctions + Free Alloc)	Intensity-based benchmarks	Cap-and-Trade	SPE-GRK (offset) + PTBAE-PU (allowance, belum aktif)
Volume Perdagangan	1,5 miliar tCO ₂ /th	8 miliar tCO ₂ (coverage)	600 juta tCO ₂ e/th	427k tCO ₂ e (2023-2024)
Regulasi Pengawas	European Commission / ECMR	Ministry of Ecology & Env.	Ministry of Env.	OJK / KLHK
Konektivitas Intl	Terhubung Swiss ETS; rencana link global	Belum terhubung; developing	Sedang mengembangkan	MRA Gold Standard (Mei 2025)

6.2.1 Studi Kasus: EU ETS

EU Emissions Trading System (EU ETS) merupakan sistem perdagangan emisi pertama dan terbesar di dunia, dibentuk pada tahun 2005. Sejak diluncurkan, EU ETS telah berhasil menurunkan emisi dari sektor industri dan energi dari 4,6 miliar tCO₂ pada 2005 menjadi 3,2 miliar tCO₂ pada 2024 (IEEFA, 2025). Perusahaan energi seperti Vattenfall (Swedia), E.ON (Jerman), dan Enel (Italia) secara aktif berpartisipasi dalam sistem ini dan memperoleh pendapatan tambahan dari penjualan alokasi karbon yang surplus. Pelajaran utama dari EU ETS untuk PLTMG Sumbagut 2: pentingnya investasi awal dalam sistem monitoring yang akurat dan transparan, karena hal ini menjadi fondasi kredibilitas kredit karbon (European Commission, 2024).

6.2.2 Studi Kasus: China National ETS

China meluncurkan ETS nasional pada tahun 2021, saat ini mencakup 40% emisi nasional atau sekitar 5,2 miliar tCO₂. Pada tahun 2024, ETS diperluas untuk mencakup sektor baja, semen, dan aluminium, menambah sekitar 3 miliar tCO₂e ke dalam sistem. Harga karbon rata-rata pada 2024 mencapai CNY 98/tCO₂ (USD 13), meningkat 50% dari level 2023 (ClearBlue Markets, 2025). Meskipun harga masih jauh di bawah EU ETS, tren peningkatan harga menunjukkan pasar yang semakin matang. Perusahaan gas power seperti Huaneng Power International aktif menjual allowance surplus dari pembangkit gas yang lebih efisien. Relevansi untuk PLN NP: diversifikasi ke pasar karbon internasional melalui mekanisme seperti CCER dapat meningkatkan nilai kredit karbon proyek gas (ICAP, 2025).

6.2.3 Studi Kasus: Korea K-ETS

Korea Emissions Trading Scheme (K-ETS) diluncurkan pada 2015 sebagai salah satu ETS pertama di Asia, mencakup 75% emisi nasional. Korea Gas Corporation (KOGAS) dan KEPCO (Korea Electric Power Corporation) merupakan pelaku utama yang aktif memperdagangkan allowance karbon. KEPCO secara khusus memperoleh kredit karbon dari pembangkit gas yang menggantikan pembangkit batubara, sebuah paralel yang sangat relevan dengan posisi PLTMG Sumbagut 2 (CarbonCredits.com, 2024). Pelajaran dari K-ETS:

pentingnya penggunaan offset berkualitas tinggi (K-CCER) yang terverifikasi secara ketat untuk meningkatkan harga jual kredit karbon.

6.2.4 Studi Kasus: Singapura Carbon Tax

Singapura menerapkan Carbon Tax sebesar SGD 25/tCO₂ (2024) dengan rencana peningkatan bertahap menjadi SGD 50-80/tCO₂ pada 2030 melalui Carbon Pricing Act. Sembcorp Industries dan Singapore Power secara aktif mengintegrasikan carbon pricing dalam strategi investasi mereka. Menariknya, Singapura sedang mengembangkan sistem carbon credit internasional yang berpotensi terhubung dengan pasar karbon Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Adanya MRA antara Gold Standard dan KLHK (Mei 2025) dapat menjadi jembatan bagi PLN NP untuk mengakses premium buyer di Singapura yang membutuhkan kredit karbon berkualitas tinggi dari Asia Tenggara (Gold Standard, 2025).

G&P x C

BAB VII. KERANGKA DOKUMEN SRN PPI YANG LENGKAP

7.1 Daftar Lengkap Dokumen SRN PPI yang Diperlukan

Berdasarkan PermenLHK No. 21/2022, PermenLHK No. 12/2024, dan panduan teknis KLHK, berikut adalah daftar lengkap dokumen SRN PPI yang diperlukan untuk penerbitan SPE-GRK:

A. Dokumen Registrasi Entitas (Tahap Pendaftaran)

1. Formulir Pendaftaran SRN PPI online (via srn.menlhk.go.id) – data entitas: nama, jenis organisasi, NPWP, NIB, alamat, kontak.
2. Surat Kuasa Penanggungjawab (jika pendaftar bukan direktur utama).
3. Akta Pendirian atau dokumen legalitas entitas terbaru (sudah tersedia – Akta Peralihan Aset 2022).
4. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS (Online Single Submission).

B. Dokumen Data Umum Aksi Mitigasi

1. Formulir Data Umum SRN PPI – mencakup: judul aksi, deskripsi umum, tujuan, identitas peserta, lokasi, durasi proyek, status addisionality.
2. Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) – sudah tersedia versi ke-8, Oktober 2024.
3. Peta lokasi proyek dengan koordinat yang terverifikasi (sudah tersedia).
4. Dokumen kepemilikan dan operasional proyek (sudah tersedia – kontrak PLN-Sewatama).

C. Dokumen Metodologi dan Teknis

1. Referensi metodologi yang digunakan: SK Dirjen No. SK.38/PPI/IGAS/PPI.2/11/2020 (MSEP-009 / CDM ACM0025 Ver. 02.00) – sudah tersedia.
2. Justifikasi pemilihan metodologi dan pemenuhan kriteria kelayakan (sudah tersedia dalam DRAM Bagian B).
3. Bukti additionality – hambatan implementasi (investasi, teknologi, operasional) telah didokumentasikan dalam DRAM Bagian A.8.
4. Dokumen faktor emisi yang digunakan: EF Grid Sumatera (ESDM 2019), EF teknologi baseline (PLTU Nagan Raya), EF upstream LNG (IPCC 2006).

D. Dokumen Monitoring dan Pengukuran (MRV)

1. Rencana Pemantauan Aksi Mitigasi (sudah tersedia – Lampiran 2 DRAM, Tabel 1 & 2).
2. Instruksi Kerja internal: IKAR-13.1.8.3.6, IKAR-306-14.3.1-01, dan 001/SMBGT-GRK/IV/2024 (sudah tersedia).
3. Laporan data aktual produksi listrik (kWh Netto) per tahun dari BA Transaksi Listrik yang ditandatangani PLN NP dan PLN Persero.
4. Laporan konsumsi bahan bakar gas (MMBTU) per tahun dari BA Billing Gas dengan PT Perta Arun Gas.

5. Sertifikat Kalibrasi alat ukur kWh Metering Netto (terakhir 5 tahun) dan Gas Metering (terakhir 7 tahun).
6. Certificate of Analysis (CoA) kualitas gas dari PT Perta Arun Gas per bulan – saat ini tersedia 2020-2023; perlu update 2024.

E. Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM)

1. LCAM Tahun 2021 – perhitungan $PEy = BEy - EPy - LEy$; dengan $BEy=851.255$, $EPy=475.311$, $LEy=130.997 \rightarrow PEy=244.946$ tCO_{2e}.
2. LCAM Tahun 2022 – $BEy=804.438$, $EPy=454.231$, $LEy=125.224 \rightarrow PEy=224.983$ tCO_{2e}.
3. LCAM Tahun 2023 – $BEy=938.180$, $EPy=527.213$, $LEy=145.399 \rightarrow PEy=265.567$ tCO_{2e}.
4. LCAM Tahun 2024 – perlu disiapkan dengan data realisasi aktual dari Laporan Pengusahaan Bulanan.

F. Dokumen Verifikasi Independen

1. Laporan Validasi DRAM dari PT Sucofindo Indonesia selaku VVB – sudah tersedia (multi-versi site visit 2024).
2. Laporan Verifikasi LCAM dari VVB – perlu dilakukan setelah LCAM 2021-2024 selesai disusun.
3. Sertifikat akreditasi VVB dari KAN (Komite Akreditasi Nasional) yang berlaku.

G. Dokumen Lingkungan dan Sosial

1. AMDAL dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup – sudah tersedia (SK Walikota No. 92/2017).
2. Laporan RKL-RPL (Rencana Kelola dan Pemantauan Lingkungan) terkini.
3. Berita Acara Konsultasi Publik – sudah tersedia (Desember 2015, Lampiran 17).
4. Lembar Identifikasi Dampak dan Rencana Pemantauan Kontribusi Terhadap Pembangunan Berkelanjutan (sudah tersedia – Lampiran 3 DRAM).

7.2 Template Checklist Kesiapan Dokumen

Berikut adalah checklist kesiapan dokumen yang dapat digunakan oleh tim PLN Nusantara Power UP Arun sebagai panduan persiapan menuju pendaftaran IDX Carbon:

Dokumen / Persyaratan	Tersedia	Perlu Update	Belum Ada
DRAM versi final (tervalidasi VVB)	✓		
Laporan Validasi DRAM dari VVB	✓		
AMDAL & SK Kelayakan Lingkungan Hidup	✓		
Data produksi listrik (kWh) – BA Transaksi Listrik 2021-2023	✓		
Data konsumsi gas (MMBTU) – BA Billing Gas 2021-2023	✓		

CoA kualitas gas 2020-2023	✓		
Sertifikat Kalibrasi alat ukur (update 2024)		✓	
Data produksi listrik & konsumsi gas 2024		✓	
CoA kualitas gas 2024		✓	
Update faktor emisi grid terbaru (2023/2024 dari DJK ESDM)		✓	
LCAM 2021 (format SRN PPI)			✓
LCAM 2022 (format SRN PPI)			✓
LCAM 2023 (format SRN PPI)			✓
LCAM 2024 (format SRN PPI)			✓
Laporan Verifikasi LCAM dari VVB			✓
Akun terdaftar di portal SRN PPI			✓
Formulir FPPJBK (Pendaftaran IDX Carbon)			✓

G&P X

BAB VIII. ANALISIS RISIKO DAN PELUANG

8.1 Matriks Risiko Perdagangan Karbon

Risiko	Kemungkinan	Dampak	Mitigasi
Keterlambatan proses verifikasi VVB	Sedang	Tinggi	Engagemen VVB lebih awal; siapkan data monitoring yang lengkap dan terstruktur.
Volatilitas harga karbon di IDX Carbon	Tinggi	Sedang	Diversifikasi ke pasar internasional melalui MRA Gold Standard; tentukan harga minimum (floor price) dalam strategi penjualan.
Perubahan regulasi (PermenLHK, POJK)	Sedang	Tinggi	Monitor regulasi secara berkala; libatkan konsultan hukum/ESG untuk advisory regulasi.
Likuiditas pasar IDX Carbon yang masih terbatas	Sedang	Sedang	Manfaatkan mekanisme negosiasi (OTC) di IDX Carbon untuk deal langsung dengan pembeli institusional.
Data monitoring yang tidak konsisten / error	Rendah	Tinggi	Terapkan protokol QA/QC data yang ketat sesuai instruksi kerja internal; backup data di sistem PSPPI.
Double counting dengan proyek PLN Group lainnya	Rendah	Sangat Tinggi	Pastikan koordinasi dengan Ditjen PPI KLHK sejak awal; gunakan sistem SRN PPI yang mencegah double claim.
Transisi kepemilikan aset yang mengganggu proses	Rendah	Sedang	Dokumentasikan akta peralihan aset dengan jelas; pastikan kontinuitas hak kepemilikan SPE-GRK di SRN PPI.

8.2 Peluang Strategis

Selain manajemen risiko, kajian ini mengidentifikasi beberapa peluang strategis yang dapat dimanfaatkan oleh PT PLN Nusantara Power UP Arun:

- 1) Ekspansi ke perdagangan karbon internasional: Dengan adanya MRA Gold Standard-KLHK (Mei 2025), proyek PLTMG Sumbagut 2 berpotensi mendapatkan sertifikasi GS4GG yang membuka akses ke premium buyer internasional dengan harga USD 8-15/tCO_{2e}, jauh di atas harga domestik.
- 2) Bundling dengan proyek PLN NP lainnya: PLN Nusantara Power memiliki portofolio pembangkit yang luas. Kredit karbon dari berbagai proyek dapat di-bundle menjadi portofolio yang lebih besar dan menarik bagi investor institusional.
- 3) Pemanfaatan CBAM EU (berlaku 2026): Dengan Carbon Border Adjustment Mechanism EU yang mulai berlaku penuh pada 2026, pembeli di EU akan memiliki insentif lebih besar untuk membeli kredit karbon berkualitas dari Asia. Proyek gas efisiensi tinggi seperti PLTMG Sumbagut 2 memenuhi kriteria kualitas tersebut (IEEFA, 2025).

- 4) Positioning sebagai pemimpin dekarbonisasi di Sumatera: Sebagai proyek gas pertama di Sumatera yang terdaftar di IDX Carbon, PLN NP UP Arun dapat membangun reputasi sebagai pelopor green energy di wilayah Sumatera Bagian Utara.
- 5) Sinergi dengan NDC Indonesia: Kontribusi terhadap target NDC Indonesia dapat digunakan sebagai leverage dalam negosiasi tarif listrik dan perizinan, serta memperkuat positioning PLN Group dalam laporan keberlanjutan (sustainability report).

G&P x C

BAB IX. REKOMENDASI STRATEGIS

9.1 Rekomendasi Jangka Pendek (0-6 Bulan)

Tindakan prioritas yang harus segera dilakukan:

#	Rekomendasi	Penanggung Jawab	Deadline
R1	Registrasikan proyek ke portal SRN PPI (srn.menlhk.go.id) dan lengkapi data umum untuk mendapatkan nomor registri resmi.	Team Leader Lingkungan / Bid. Lingkungan UP Arun	April 2026
R2	Susun LCAM formal untuk tahun 2021, 2022, dan 2023 menggunakan format yang ditetapkan KLHK, merujuk pada data perhitungan yang sudah ada di Lampiran 4 DRAM.	HSE PLTMG Sumbagut 2 + Bid. Lingkungan UP Arun	Mei 2026
R3	Update CoA Kualitas Gas dan Kalibrasi Alat untuk data tahun 2024; koordinasi dengan PT Perta Arun Gas dan agen kalibrasi eksternal.	Supervisor Planner PLTMG Sumbagut 2	Mei 2026
R4	Tunjuk dan kontrak VVB (disarankan PT Sucofindo sebagai kelanjutan) untuk verifikasi LCAM 2021-2024 dengan jadwal site visit Juni-Juli 2026.	Manager Unit UP Arun	Jun 2026
R5	Koordinasi dengan Direktorat PPI KLHK untuk konfirmasi persyaratan penerbitan SPE-GRK dan jadwal review Tim SRN.	Bid. Lingkungan PLN NP Pusat	Jun 2026

9.2 Rekomendasi Jangka Menengah (6-18 Bulan)

#	Rekomendasi	Penanggung Jawab	Target
R6	Pasca terbit SPE-GRK, daftarkan segera ke IDX Carbon dan siapkan strategi perdagangan (volume, harga, mekanisme: reguler vs. negosiasi).	Bid. Keuangan + Bid. Lingkungan PLN NP	Q4 2026
R7	Kaji kelayakan sertifikasi GS4GG melalui jalur MRA KLHK-Gold Standard untuk membuka akses pasar karbon internasional dengan premium harga.	Konsultan ESG + Bid. Lingkungan UP Arun	Q1 2027
R8	Kembangkan sistem digital terintegrasi untuk monitoring data GRK secara real-time, menghubungkan data produksi listrik, konsumsi gas, dan kalkulasi emisi.	Supervisor Planner + IT PLN NP	Q2 2027
R9	Pertimbangkan bundling proyek karbon PLN NP UP Arun (PLTMG Sumbagut 2 + potensi aset lain) untuk menciptakan portofolio yang lebih menarik bagi investor.	Manajemen PLN NP + Financial Advisory	Q2 2027
R10	Siapkan publikasi sustainability report yang menonjolkan kontribusi PLTMG Sumbagut 2 terhadap NDC Indonesia dan SDGs, untuk mendukung positioning green image PLN Group.	Corporate Communication + HSE PLN NP	Q3 2027

BAB X. KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa PT PLN Nusantara Power UP Arun melalui proyek PLTMG Sumbagut 2 Peaker 250 MW berada dalam posisi yang sangat strategis untuk memanfaatkan mekanisme perdagangan karbon melalui IDX Carbon Bursa Efek Indonesia. Proyek ini telah memiliki fondasi teknis yang kuat berupa DRAM yang tervalidasi, data monitoring yang terstruktur, metodologi yang diakui (MSEP-009/CDM ACM0025), dan dukungan VVB yang kompeten.

Penurunan emisi selama tujuh tahun proyek (2021-2027) diperkirakan mencapai 1.635.428 tCO_{2e}, atau rata-rata 233.632 tCO_{2e} per tahun. Pada harga karbon moderat domestik sebesar Rp 90.000/tCO_{2e}, potensi revenue dari kredit karbon mencapai Rp 21 miliar per tahun, yang merupakan sumber pendapatan non-tarif yang signifikan bagi PLN Nusantara Power.

Benchmark terhadap praktik terbaik domestik (Pertamina NRE, PLN PLTGU Muara Karang, PGEO) dan internasional (EU ETS, China ETS, Korea K-ETS) menunjukkan bahwa perusahaan yang berhasil dalam carbon trading umumnya ditandai oleh: (1) sistem MRV yang akurat dan transparan, (2) komitmen top management terhadap aksi iklim, (3) kolaborasi erat dengan regulator, dan (4) strategi diversifikasi pasar karbon.

Dengan melaksanakan 10 rekomendasi yang dijabarkan dalam kajian ini secara terstruktur dan tepat waktu, PLN Nusantara Power UP Arun berpotensi memulai perdagangan SPE-GRK di IDX Carbon pada awal tahun 2027, menjadikan PLTMG Sumbagut 2 Peaker sebagai salah satu proyek karbon unggulan sektor energi gas di Sumatera, dan berkontribusi nyata pada upaya Indonesia mencapai target NDC 2030 serta Net Zero Emission 2060.

DAFTAR PUSTAKA

- BEI (Bursa Efek Indonesia). (2023).** IDX Carbon: Bursa Karbon Indonesia – Panduan Pengguna Jasa. Jakarta: PT Bursa Efek Indonesia. Diakses dari <https://idxcarbon.co.id/id>
- BEI (Bursa Efek Indonesia). (2024).** Siaran Pers Peresmian Penutupan Perdagangan BEI Tahun 2024. Jakarta: PT Bursa Efek Indonesia, 30 Desember 2024.
- CNBC Indonesia. (2023, September 26).** Daftar lengkap pembeli perdana kredit karbon di bursa RI. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230926130735-17-475628/>
- ClearBlue Markets. (2025).** China's carbon market: The evolution, challenges, and opportunities. Diakses dari <https://www.clearbluemarkets.com/knowledge-base/chinas-carbon-market-the-evolution-challenges-and-opportunities>
- European Commission. (2024).** EU Emissions Trading System (EU ETS): International carbon market. Diakses dari https://climate.ec.europa.eu/eu-action/carbon-markets/eu-emissions-trading-system-eu-ets/international-carbon-market_en
- Gold Standard. (2025).** Guidance document: Guidance for Gold Standard project developers in Indonesia. Geneva: Gold Standard Foundation. Berdasarkan MRA dengan DCCCG MoE/EPA, Mei 2025.
- ICAP (International Carbon Action Partnership). (2025).** China National ETS – ICAP ETS map. Diakses dari <https://icapcarbonaction.com/en/ets/china-national-ets>
- IEEFA (Institute for Energy Economics and Financial Analysis). (2025).** China's emissions trading system (ETS) reforms: On track, but needs robust enforcement. Diakses dari <https://ieefa.org/resources/chinas-emissions-trading-system-ets-reforms-track-needs-robust-enforcement>
- Indonesia.go.id. (2024, Oktober 3).** Mencatat tonggak baru perdagangan karbon Indonesia. Portal Resmi Pemerintah Indonesia. Diakses dari <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8699/mencatat-tonggak-baru-perdagangan-karbon-indonesia>
- IPCC. (2006).** 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories. Hayama: Institute for Global Environmental Strategies.
- Kabar Bursa. (2025, Januari 22).** Enam perusahaan tercatat di perdagangan karbon: Cek daftarnya! Diakses dari <https://www.kabarbursa.com/market-hari-ini/enam-perusahaan-tercatat-di-perdagangan-karbon-cek-daftarnya>
- KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). (2022).** Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) Republik Indonesia. Jakarta: KLHK RI.
- KLHK. (2024, Februari 29).** Mengurus SRN tidak ribet. Siaran Pers SP.049/HUMAS/PPIP/HMS.3/02/2024. Diakses dari <https://www.ditjenppi.org/indonesia/berita/2024/maret/mengurus-srn-tidak-ribet>
- OJK (Otoritas Jasa Keuangan). (2023).** Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon (POJK 14/2023). Jakarta: OJK.
- PLN Nusantara Power UP Arun. (2024).** Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM): Pengoperasian Pembangkit Listrik Baru Berbahan Bakar Gas Bumi PLTMG Sumbagut 2 Peaker 250 MW – Versi 8. Lhokseumawe: PLN NP UP Arun. (Tidak dipublikasikan)
- Perpres (Peraturan Presiden) No. 98 Tahun 2021.** Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- UU No. 4 Tahun 2023.** Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Jakarta: DPR RI dan Presiden RI.

TENTANG PENULIS

Leonard Tiopan Panjaitan, MT, CSRA, CGPS, CPS

Konsultan ESG-Keberlanjutan & Produktivitas

Trisakti Sustainability Center (TSC) | Universitas Trisakti, Jakarta

Leonard Tiopan Panjaitan adalah konsultan ESG dan keberlanjutan berpengalaman dengan spesialisasi di bidang Carbon Management, Environmental Impact Assessment (EIA), dan Produktivitas Berkelanjutan. Beliau memegang sertifikasi sebagai Certified Sustainability Reporting Assurer (CSRA), Certified Green Productivity Specialist (CGPS), dan Certified Productivity Specialist (CPS), dua sertifikasi terakhir dari APO (Asian Productivity Organization). Bergabung dengan Trisakti Sustainability Center (TSC) sebagai mitra akademis dan konsultan praktis, beliau telah membimbing berbagai perusahaan energi dan manufaktur di Indonesia dalam menyusun strategi ESG, sistem pelaporan GRK, dan persiapan carbon trading.

Kajian ini disusun pada 06 April 2026, Jakarta.

G&P